

ANIVERSARIO

Revista Venezolana de Gerencia

COMO CITAR: Loaiza, C. T. (2021). Editorial: Liderazgo, Desempeño y Adaptación Organizacional. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(96), 1000-1002. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.96.1>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 26 No. 96 2021, 1000-1002
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Editorial:

Liderazgo, Desempeño y Adaptación Organizacional

El año 26 de la Revista Venezolana de Gerencia, correspondiente al 2021, despide su último trimestre con un recorrido investigativo de alto desafío para el entorno gerencial. Oportunamente en este número se coloca **EN LA MIRA** el interesante tema del **LIDERAZGO, DESEMPEÑO Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL** como respuesta ante la dinámica de un inagotable aprendizaje. Se aprecia un contenido selecto de investigaciones que han penetrado en la esencia del liderazgo, con énfasis en procesos de cambio y adaptación, condición necesaria para evolucionar con un desempeño renovado ante las nuevas formas de operar, de conducir equipos de trabajo, de reinventar y lograr soluciones para una sociedad que demanda un gerente líder con estilo transformacional, humanizado, sensible y flexible, orientado al bienestar, la innovación y la productividad.

En el nuevo mundo V.U.C.A., denominado así por sus siglas en inglés que traducen un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, el liderazgo se ha repensado con fuerza para acompañar el acelerado ritmo que ha impactado el desempeño en las organizaciones. Es el momento histórico del distanciamiento físico y foco en la vinculación, de los protocolos de cuidado de la salud, de los acelerados aprendizajes en tecnologías y digitalización, de curiosidad, descubrimiento y de generaciones emergentes que requieren estilos que fomenten autonomía, balance, sinergia y un liderazgo ético, acompañante y confiable.

Por otra parte, se presenta la sección **TRIMESTRE**, fortaleciendo desde varias perspectivas a la Gerencia Moderna con importantes investigaciones en temas diversos que responden a dimensiones teóricas y empíricas, alimentando así la estrategia organizacional desde temáticas que complementan el aprendizaje gerencial.

Para mostrar los interesantes hallazgos en el fenómeno del liderazgo, el desempeño y la adaptación organizacional, se inicia con el artículo intitulado: **Liderazgo transformacional y cultura innovativa: efectos en la calidad institucional**, elaborado por Pedraja Rejas, Liliana, Rodríguez Ponce, Emilio y Muñoz Fritis, Camila. Los investigadores analizaron las relaciones entre el liderazgo transformacional, cultura innovativa y las instituciones de educación superior, encontrando que el estilo de liderazgo y la cultura promovida por estas organizaciones marcan una diferencia en la calidad expresada por los años

de acreditación institucional. Es así como se evidencia que un liderazgo orientado a la transformación y apoyado por cultura de innovación incidirá positivamente en la calidad educativa de estas organizaciones.

Seguidamente, los autores Pedraza Melo, Norma Angélica, González Cisneros y América Lorena, presentan el trabajo denominado: **Capital humano, aprendizaje, satisfacción y compromiso en el desempeño de instituciones educativas**, orientado a develar la relación entre las dimensiones del capital humano, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, versus el desempeño organizacional en cuatro instituciones educativas mexicanas de nivel medio superior. Se confirma que la satisfacción laboral y el ambiente de aprendizaje colaborativo incide positivamente en el desempeño organizacional, permitiendo a la gerencia educativa implementar estrategias que fomenten una gestión humana orientada al bienestar con espacios de cocreación e innovación para fortalecer el desempeño en las instituciones.

Por su parte, Marín González, Freddy y Alfaro Escobar, Luz Celina, analizan la gestión del liderazgo estratégico en el directivo docente y su contribución al índice sintético de calidad educativa, como un aporte a las soluciones que requiere con urgencia la educación del siglo XXI en América Latina. Para ello presentan el artículo: **Gestión y liderazgo: enfoque desde una célula educativa**. A la luz de los hallazgos, los investigadores concluyen en la necesidad de implementar en el ámbito educativo, procesos que fortalezcan la gestión innovadora desde el liderazgo estratégico directivo. Aspectos como la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo y mecanismos que aseguren seguimiento y evaluación consistente como criterios intrínsecos del liderazgo, contribuirán al liderazgo estratégico gerencial y son componentes a integrar en el perfil del gerente educativo.

Un aporte de alto contenido metodológico para la gestión de desempeño, nos presentan los autores Barrientos Briceño, Evelyn, Briceño Toledo, Margarita, Suárez Amaya, Wendolin y Valdés Montecinos, Michel, en su artículo intitulado: **Cultura organizacional inclusiva en instituciones de educación superior chilena**, donde se abordan instituciones de educación superior chilenas, con el objetivo de diseñar un instrumento que permita medir la cultura inclusiva en organizaciones educativas, en el marco de la ley 21.015 de inclusión laboral en Chile. Justamente en este nuevo devenir relacional, la inclusión de las personas en los espacios laborales requiere que las organizaciones se preparen y den respuesta basada en la toma de decisiones. El equipo investigador concluye su trabajo con un instrumento con altos niveles de confiabilidad y validez para medir la cultura inclusiva en organizaciones educativas, aplicable en cualquier institución educativa en Chile. Un novedoso aporte científico a la sociedad.

Paredes Castellanos, Eugenio, Hernández Carrillo, Carlos Gabriel y Rojas Sánchez, Isaura, intervienen el fenómeno relacionado con el desafío del cambio a través de su investigación intitulada: **Capacidades de adaptación al cambio en organizaciones del centro histórico de Tunja**, analizando las características gerenciales y comerciales que influyen en la adaptación al cambio en ese icónico centro histórico, donde se presentan importantes cambios en las dinámicas tradicionales a partir de las variaciones naturales del entorno. Como resultado se aprecia un capital humano con habilidades para el trabajo colaborativo y conocimientos del proceso, no obstante, existen deficiencias tecnológicas de información y comunicación en la gestión organizacional. El hallazgo permite generar un plan de acción para apoyar la planeación estratégica que facilite la

coherencia con la relación del entorno y la sinergia, así como políticas que estimulen la adaptación al cambio, elemento clave para la evolución de la gestión organizacional. Siguiendo con el recorrido visionario producto de una investigación de revisión teórica documental y/o bibliográfica, se presenta el artículo denominado: **Liderazgo en tiempos de 4ta revolución industrial**, cuyos autores son Flores Arocutipá, Javier Pedro, Manrique Nugent, Manuel Alberto Luis, Serna Silva, Giovanna Jackeline y Aybar Bellido, Irma Esperanza. A partir del mismo se concluye la necesidad de penetrar en el mundo organizacional de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías, internet de las cosas, inteligencia artificial, la robótica y el big data. En tal sentido se describen los aspectos clave del liderazgo organizacional en medio del desafío de la 4ta revolución industrial y se concluye en la necesidad de contar con liderazgos flexibles, abiertos y adaptables a los cambios, con visión multicultural, donde el talento humano es el centro de dicha revolución, el cual debe ser apoyado por la tecnología.

Finalmente, para cerrar el compendio de aportes científicos en el tema del **Liderazgo, Desempeño y adaptación organizacional**, eje central de este número, se presenta el artículo intitulado: **Competencias organizacionales en empresas avícolas de Ecuador**, de los autores Bravo Macías, Columba Consuelo, Sarmentero Bon, Ileana, Vélez Ganchozo, Jessica Viviana y Félix López, Miryam Elizabeth. En el mismo se identifican las competencias organizacionales y propician acciones para la mejora de las organizaciones objeto de estudio, encontrándose oportunidades de mejora en las competencias de innovación, aprendizaje permanente, bioseguridad y preservación del medio ambiente, hallazgos relevantes para elaborar planes de mejora y canalizar adecuadamente ventajas competitivas en el negocio avícola.

Para fortalecer el desempeño gerencial a partir de diversas realidades organizacionales, encontramos en la sección **TRIMESTRE** una serie de dieciocho (18) artículos que suman valioso conocimiento científico en temas relacionados con el **carácter social y económico de las organizaciones, emprendimiento, marketing, gestión de riesgos, inteligencia artificial, así como investigaciones relacionadas con ranking académico en universidades, estrategias para medición de proyectos y análisis estadísticos de índices de producción**.

Finalmente, esta sección nos aporta un compendio de temas enmarcados en la realidad del Covid 19, con la presentación de importantes hallazgos en los sistemas sociales y económicos en tiempos de pandemia.

Con orgullo por esta contribución de alta densidad científica, los invitamos a disfrutar de su lectura, seguir fortaleciendo la dinámica gerencial para avanzar en tiempos de alto desafío e inagotable oportunidad en aprendizaje. Manternos **EN LA MIRA** de la actualización nos convierte en acompañantes confiables ante el sorprendente mundo globalizado.

Dra. Carmen Teresa Loaiza
Profesor Titular LUZ
Coach Certificado Internacional